

Образ «маленького человека» в творчестве Н. Гоголя и Ч. Айтматова.

Хамидова Шоирахон Махаммаджон кизи

магистрант Наманганского

государственного

педагогического института.

Аннотация. В данной статье представлен сопоставительный анализ Акакие Акакиевича Башмачкина и деда Мамуна образы главных героев повести «Шинель» Н.В.Гоголя и «Белый пароход» Ч. Айтматова. Особое внимание уделено на тему «маленького человека».

Abstract. This article examines the images of the main characters of the story “The Overcoat” by N.V. Gogol and “The White Steamship” by Ch. Aitmatov. A comparative analysis of Akaki Akakievich Bashmachkin and grandfather Mamun is given. Particular attention is paid to the theme of “little man”.

Ключевые слова: образ, идейно-художественная традиция, “Маленький человек”, социальные реалии, герой, общество

Термин маленький человек в литературе впервые использовал русский критик, теоретик и публицист Виссарион Григорьевич Белинский. Это было в 1840 году в статье «Горе от Ума». С тех пор это выражение используются для героев или персонажей невысокого социального положения, небогатого и незнатного происхождения. Обычно такие герои не отличаются какими-то способностями и талантами. Они обычные «маленькие люди» в этом большом и безжалостном мире.

Одним из первых такого героя описал Александр Сергеевич Пушкин. Самсон Вырин является героем повести «Станционный смотритель». Он был чиновником низкого класса который жил в замкнутом своем мире. Но несмотря на это шедевром маленьких героев считается Гоголевский герой Акакий Акакиевич Башмачкин.

«Что такое г. Гоголь в нашей литературе? Где его место в ней? Чего должно ожидать нам от него, еще только начавшего свое поприще и начавшего!.. Эти надежды велики, обо г. Гоголь владеет талантом необыкновенным сильным и высоким. По крайней мере в настоящее время он является главою литературы, главою поэтов, он становится на место оставленное Пушкиным...» Так писал Белинский еще в 1835 году в статье «О русской повести о повестях г. Гоголя»¹.

Из данных описаний Белинского видно, что он ждал очень большего и верил в талант Гоголя. Белинский посвятил немало статей к Гоголю. После выхода повести «Шинель» 1842 году он отметил, что «Шинель есть новое произведение отличающееся глубиной идеи и чувство, зрелостью художественного резца»².

Но, при всем том, первая и главная причина этого непризнания заключается в беспримерной в нашей литературе оригинальности и самобытности произведений Гоголя. Говорим: беспримерной, потому что с этой стороны ни один русский поэт не может идти в сравнение с Гоголем. Всякий гениальный талант оригинален и самобытен; но есть разница между одною и другою оригинальностью, между одною и другою самобытностью. В своем повести «Шинель» Гоголь мастерски описывает образ маленького человека, своего главного героя. Даже к подбору имени своему герою было необычно. В начале повести «Шинель» дается история подобрали имени герою, Акакию Акакиевичу. И у Чингиза Айтматова схожая ситуация. Даже сама имя нашего героя говорит само по себе. Мамун обозначает тихого смиренного человека. Таким и был наш герой.

Писатель XX века Чингиз Айтматов продолжил одну из важных идейно-художественных традиции русской классической литературы-тему «маленького человека». И своеобразно на материальном фоне социальных реалии XX века раскрыл в своем произведении « Белый пароход», мысль о том, что данная тема актуальна по прежнему и требует художественной переработки.

«Каждый человек свою правду должен рассказать сам». Это слова великого писателя Чингиза Айтматова. Во всех своих произведениях он старался показать всю правду о жизни простых, обычных и маленьких людей.

Одно замечательное произведения начинается с словами: «У него были две сказки...». Это повесть – «Белый пароход». Один из главных героев повести – дед Мамун. Вся история происходит вокруг этого образа. Дед Мамун: какой это образ? Он обычный маленький человек в большом обществе. Дед Мамун – это не только образ деда, а это главный ключ в повести «Белый пароход». Образ «маленького человека», образ любящего и заботливого деда, Образ раненного отца, образ очевидца войны и после военной жизни, образ верного своей любви мужа ,образ любящего свое потомство деда и образ униженного человека.

Литература-это некая большая и мощная цепь, где все произведения все авторы поэты, писатели, герои, истории крепко накрепко связаны между собой. В повести «Белый

пароход» Чингиз Айтматов продолжает Гоголевскую философию о маленьком человеке. Отношение окружающих к Акакию Акакиевичу и деду Мамуну ничем не отличаются. Их не ценят, не замечают, всем все равно что с ними происходит, какие чувства у них на душе. На всякие неуважения они отвечают одинаково. Например, когда коллеги издеваются над Акакием Акакиевичем он им сказал: «Зачем ты меня обижаешь я же твой брат?». А им было все равно. Мамуну автор сам дает такую характеристику: «О Расторопном Мамуне знали все в округе, и он знал всех. Прозвище такое Мамун заслужил неизменной приветливостью ко всем, кого он хоть мало-мальский знал, своей готовностью всегда что-то делать, любому услужить». Во время разговора с продавцом автолавки, на его грубое обращение отвечает: «Не взыщи, дорогой, да ты не обижайся милый, ну коли так не обессудь. Ради бога зайди чаю попьешь». И с этим, своим исключительно тактичным отношением к малознакомым людям дед Мамун оправдывает вышеприведенную авторскую характеристику. Но усердие его ни кем, не ценилось, как бы золото, если вдруг его стали раздавать бесплатно.

Но есть и отличительная черта этих героев. Например, Башмачкин стал героем всеобщего человеческого безразличия и человеческого бесчеловечья. Не только окружающие его люди, но и сам герой тоже. Ему было все равно даже как он выглядит «...И всегда что-нибудь прилипало к его вицмундиру: или сенца косточек, или какая-нибудь ниточка; и к тому же он имел особое искусство, ходя по улице, поспевать под окно именно в то самое время, когда из него выбрасывали всякую дрянь, и от того вечно уносил на своей шляпе арбузные и дынные корки и тому подобный вздор. Ни один раз в жизни не обратил он внимания не то, что делается и происходит всякий день на улице...». Гоголь описывая своего героя несколько раз подчеркивает его черты лица. Даже внешность Акакия Акакиевича ассоциируется с чувством жалости. У Айтматова наоборот дед Мамун был великодушным человеком. И глаза его спрашивали вечно: «Что тебе? Хочешь, ты чтобы я для тебя сделал что-то». Лицо его было улыбчивое и остается неисправимо добрым человеком.

Верность и любовь. После смерти жены обычно женились, особенно люди его возраста. Это скажем связано с менталитетом, традицией, религией, надобностью... но он не женился и даже плакал по ночам от того, что жена умерла. Может он не нашел женщину которого могла бы ее заменить или же любовь не дала повторно жениться? А Акакий Акакиевич был одиноким у него не было не любимой женщины, ни друзей, он любил только свою работу точнее любил писать и наслаждался этим.

Мамун прожил жизнь, наполненную печалью и горечью, он потерял не только жену, но еще и сына и старшую дочь (мату мальчики). Единственный сын его погиб на войне, а дочь оставила своего ребенка, уехала в город и потом не вернулась. В многовековой традиции наших народов сыновей считают опорой гордостью отца, защитником женщин и конечно продолжителем рода. Возможно вся его жизнь могла бы быть иначе, если не война, потому что он потерял не только сына, были и еще тяжелая жизнь после войны. Возможно, и это заставила дочь бросить сына и уехать в город? Но каково было состояние отца, ведь это воспринимали как позор. Все это не могло не повлиять на Мамуна. Именно поэтому он все это заставило его молча наблюдать на несчастную жизнь младшей дочери. Она была замужем за жестокого Оразкула и одна причина ее несчастье-бесплодие. Он каждый день приходил, домой пьяным, винил ее, что та не может родить, и избивал до полусмерти и наслаждался этим. А бедный старик умолял не бить его дочь, но дед Мамун был вынужден был видеть этот позор избитую, растрепанную, вопящую дочь.

Каждый читатель, прочитав какую-нибудь книгу, видит главную проблему произведения и мысленно начинает анализировать его. Для меня главная проблема этих произведений это проблема воспитания. С моей точки зрения, Чингиз Айтматов, возможно, хотел показать проблему воспитания и взрослого, и ребенка. И, наверное, хотел сказать, что люди должны любить уважать и беречь друг друга и всегда искать и делать добро друг к другу.

Список использованной литературы

1.Белинский, В.Г. О русской повести и повестях г.Гоголя. Собрание сочинений в 9-ти томах, т.5.Статьи, рецензии и заметки, апрель 1842—ноябрь 1843, город-Моква:Современник,1988

2.gogol-lit.ru/gogol/vospominaniya/belinskiy.htm

3.Калашникова О.Л. «Шинель» и ее современники статья название/СОВРЕМЕННОК,2008: